

BOLANING ICHKI IMKONIYATLARINI YUZAGA CHIQRISHDA BADIY ADABIYOTLARNING O'RNI

Xolyigitova Baxor Kimsanboyevna

**Guliston davlat universiteti, Pedagogika fakulteti,
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi
Mustaqil tadqiqotchi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7831500>

Annotatsiya. Badiiy adabiyotdan foydalaniladigan darslar g'oyat osoyishta sharoit yaratilishini talab etadi. Muhimi, hech narsa bolalarni eshitishdan chalg'itmasligi lozim. Darsni tez uyushtirish, uni bolalar adabiyotiga xos sog'lom, optimistik xarakterda, xushchaqchaqlik bilan o'tkazish kerak. Ushbu tezisda badiiy adabiyotlar orqali bolaning ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Badiiy adabiyot, ichki imkoniyat, fazilat, tarbiya, mutolaa.

KIRISH

Ijodiy qobiliyatlar yaxshi so'z bilan shakllantiriladi. O'qituvchi bolalarni xushmuomalalik va osoyishtalik bilan o'tirishga taklif etib, bolalarning qanday o'tirganini tekshirib, darsni boshlaydi. Dars boshlangan vaqtdayoq bolalarnishg diqqatini jalb etish juda muhim. Bunga ogohlantirish, po'pisa qilish («Eshitinglar, keyin sizlardan so'rayman») bilan emas, balki qiziqarli muqaddima so'zi, muqaddima suhbat bilan erishish mumkin. Chunki ularda kitob mazmuniga qarab yorqin surat, topishmoq, bolalar tajribasidan va hokazolardan foydalansa bo'ladi.

ASOSIY QISM

Bolalar bilan o'qib berishdan oldin va o'qib berishdan keyin olib boriladigan dastlabki ish badiiy asarning mazmuniga bog'liqdir. Ba'zan o'qituvchi muqaddima so'zida asarning nomi, avtorning ismi, mavzuni ma'lum qiladi. Masalan, «Bugun men sizlarga o'zbek xalq ertaklaridan "Uch og'ayni botirlar"ni o'qib beraman». Darsni muqaddima suhbat bilan boshlash mumkin. Masalan, S.Ya.Marshakning «O'n ikki oy» ertagini o'qib berishdan oldin:

O'qituvchi: Bolalar, bir yilda necha oy borligini bilasizmi? Bolalar yoki o'qituvchi: O'n ikki oy.

O'qituvchi: U oylar qanday ataladi?

Bolalar oylar nomini aytishadi, o'qituvchi esa, zarurat bo'lsa, ularning javoblarini tuzatadi.

O'qituvchi: Bir oy tugashi bilanoq ikkinchisi boshlanadi. Hech qachon hali fevral, yanvar tugamasdan kelmagan yoki may oyi aprelni quvib o'tmagan. Oylar birin-ketin kelaveradi va hech qachon bir-biri bilan uchrashmaydi. Ammo odamlar tog'lik o'lka — Bogemiyada bir qiz bir vaqtning o'zida o'n ikki oyning hammasini ko'rganligi haqida hikoya qiladilar. Bu qanday bo'lgan?

Mana bunday ...

Keyin o'qituvchi kitobdan o'qiy boshlaydi.

Ertak o'qib bo'lingach, qizcha bir vaqtning o'zida birdaniga o'n ikki oyni qanday ko'rganini, qiyin vaqtda oylar qizchaga qanday yordam berganligi va boshqalar haqida suhbat o'tkazgan ma'qul. Ayniqsa, axloqiy-estetik va bilish mazmuniga ega bo'lgan kitoblarni o'qib berishda puxta tayyorgarlik talab qilinadi. Axloqiy-estetik mazmundagi kitoblar bolalarda axloqiy sifatlar, xulq-avtorlarning ijobiy formalarini tarkib toptirishga yordam beradi. Y. Sa'dullaevaning «G'isht», "Buvijon", F.Musajonovning «To'lab ber», degan asarlari va boshqalar shunday kitoblar jumlasiga kiradi. Muhimi, bolalarning kitobni eshitish

jarayonidayoq uning g'oyaviy mazmunini tushunib olishlaridir. Bunda muqaddima suhbat katta rol o'ynaydi, o'qituvchi bunday suhbatda bolalar diqqatini eng asosiy, muhim narsalarga jalb etadi

Axloqiy-epik mazmundagi kitoblar o'qib bo'lingandan keyin ham suhbat o'tkazishni talab etadi. Bunday suhbatlarda juda ko'p savol va tushuntirishlar bo'lmasligi lozim, chunki bolalar kitobni o'qish paytidayoq qahramonlar hatti-harakatlarining mohiyatini chuqur anglab oladilar. O'qilgan asar haqida o'tkaziladigan suhbatlarda bolalarni qahramonlarning hatti-harakatlarini to'g'ri baholashga o'rgatish va bolalarning qahramon va uning hatti-harakatlariga o'z munosabatlariga aytishlariga erishish lozim.

Bilim beruvchi xarakteridagi kitoblar, masalan, mehnat haqidagi kitoblar, muqaddima suhbat va o'qigandan keyingi suhbatni boshqacha mazmunda bo'lishini talab etadi. Mehnat haqidagi kitob bolalar uchun kishilarning kasblari, mashinalar va mehnat qurollari haqidagi bilimlar manbai bo'lib xizmat etadi, bolalarga kishilar mehnati, odamlarimizning mehnatga vijdonan munosabatini, har bir kishi mehnatining ijtimoiy ahamiyatini va hokazolarni yoritib beradi. Bilim beruvchi kitoblar har xil bilimlar manbai bo'libgina qolmay, balki kishilarning mehnatiga hurmat, tabiatga nisbatan muhabbat va hokazo fazilatlar tarbiyalash vositasi bo'lib ham xizmat qiladi. Shuning uchun kitob bilan ishlashni shunday yo'lga qo'yish g'oyat muhimki, u bolalarda yuksak axloqiy sifatlar tarbiyalash imkonini bersin (masalan, katta guruhda Q. Muhammadiyning «Etik» she'rini o'qish).

Bolalarga o'qilgan asarni chuqurroq o'zlashtirib olishda, eslab qolishda yordam berish uchun o'qituvchilar turli metodik usullardan: takroriy o'qib berish, hikoya qilib berish, dramalashtirish va boshqa usullardan foydalanadilar.

Bolalarda qiziqish uyg'otgan kichik asarni o'qib berilishi bilanoq yana 1—2 marta takror o'qib berish yaxshi natija beradi. Katta asardan esa eng ahamiyatli va yorqin joylarini—ayrim parchalarni takror o'qib berish mumkin.

Asardan takror foydalanish yaqin 2—3 hafta ichida bo'lgani ma'qul. Agar bolalarga bir darsda bir necha asar (yaxshisi mavzusi jihatidan bir- biriga yaqin asarlar) o'qib berilgan bo'lsa, asarlardan osongina takror foydalaniladi. Bu usuldan kichik guruhlarda tez-tez foydalaniladi. Katta guruhlarda tanlab o'qish usuli (parchalarni, xotimalarni) ham qo'llaniladi. Bunday o'qish bolalarga o'yin usuli bilan topishmoq, viktorina tarzida berilishi mumkin. (Bu parcha qaysi asardan? Bu ertak yoki hikoya nima bilan tugadi? Bu parcha hikoyadan-mi yoki ertakdan-mi? va hokazo)

XULOSA VA MUNOZARA

Shunday qilib, bolalarga ifodali o'qib berish, adabiy obrazlar bilan do'stlashtirish va shu kabi metodlar ulardagi ichki imkoniyatlarni ochib berishga xizmat qiladi va kelajakda ezgu amallar qiluvchi insonlar bo'lib yetishishida muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Xasanov Sh Badiiy asarning o'quv tahliliga analitik yondashuv "Til va Adabiyot ta'limi" 2017 yil 17-son.
2. Toxirov Z Badiiy asar tilini o'rganuvchi fan qaysi "Til va Adabiyot ta'limi" 2017 yil 17-son
3. Tolboeva F Hikoyalarda milliy xarakter ininkosib "Til va Adabiyot ta'limi" 2012-yil 5-son.

4. Рашидов, Д. (2022). НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН ШАХСЛАР ЖАМИЯТЛАРИ ТАСАРРУФИДАГИ КОРХОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ. *Scienceweb academic papers collection*.
5. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.
6. Ганиева, М. А., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Формирование методов групповой работы с учащимися общеобразовательных школ. *Вопросы науки и образования*, (10 (22)), 149-151.
7. Maftuna, G. (2021). Effective ways to Use Triz (The Theory of Inventive Problem Solving) in Elementary School. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 9, 85-88.
8. Ганиева, М. (2021). ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ТРИЗ” ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОГО КЛАССА. *Academic research in educational sciences*, 2(5), 129-133.
9. G'aniyeva, M. (2021). BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA TRIZ (IXTIROCHI MASALALARINI HAL QILISH NAZARIYASI) DASTURINI QO'LLASHNING SAMARALI USULLARI. *Scientific progress*, 2(5), 108-112.
10. Ганиева, М. А., Муродинова, Н. Р., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Трудности при изучении многозначных глаголов русского языка учащимися-узбеками средних общеобразовательных школ. *Проблемы педагогики*, (3 (35)), 108-109.
11. Kizi, G. M. A., & Kizi, B. L. A. (2018). The diversities in terminology of relationship. *Достижения науки и образования*, (9 (31)), 22-23.
12. Ганиева, М. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБДУРАУФА ФИТРАТА. СЌЗ САНЪАТИ ЖУРНАЛИ JOURNAL OF WORD ART ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 12